

НАУКОВА УСТАНОВА

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Research Organization Registry (ROR)

Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ змісту і технологій педагогічної освіти

ЗАГАЛЬНА ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НД): «Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах» (прикладне дослідження)

ІДЕНТИФІКАТОР (НД): PK 0123U100447

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: упродовж 2023-2025 рр.

НАЗВА FAIR ДАНИХ: Навчальна програма дисципліни «Педагогіка» для педагогічних коледжів

АВТОРИ:

Грищенко Юлія, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
<https://orcid.org/0000-0003-0039-9720>

ТИП FAIR ДАНИХ: навчальна програма (Preprint)

МЕТОДИ ЗБОРУ FAIR ДАНИХ: аналіз змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на рівні фахової передвищої освіти (освітні програми, навчальні програми навчально-методичний супровід).

МОВА: українська

ОПИС FAIR ДАНИХ: У препринті вміщено пояснювальну записку, складові навчальної програми, критерії оцінювання результатів опанування дисципліни, завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю, рекомендовані джерела. Укладено глосарій основних понять дисципліни «Педагогіка». Навчальна програма спрямована на оновлення змісту обов'язкової дисципліни «Педагогіка» у підготовці педагогів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» у закладах фахової передвищої освіти педагогічного спрямування (педагогічних коледжах) з урахуванням компетентнісних засад підготовки майбутнього вчителя, педагога. Навчальну програму укладено для викладачів закладів фахової передвищої освіти, студентів, які здобувають освіту на рівні фахової передвищої освіти, майбутніх педагогів, які навчаються у педагогічних коледжах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: педагогіка, майбутні вчителі, фахова передвища освіта, педагогічні коледжі.

ФОРМАТ ФАЙЛІВ: PDF/A, README.md

ВЕРСІЇ ФАЙЛІВ: Версія 1 (V1)

ЛЦЕНЗІЙНІ ПРАВА: Creative Commons Attribution 4.0 International

ДОСТУП: Open Assess

МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ (URL): <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739686>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14713484>